

ABDURAUUF FITRATNING “QIYOMAT” HIKOYASINING G’OYAVIY TAHLILI

Guljahon Tursunpo’latova

Termiz davlat universiteti, Filologiya va tillarni o’qitish:
o’zbek tili 3-bosqich talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8081809>

Annotatsiya. Mazkur maqolada Abdurauf Fitratning “Qiyomat” hikoyasining g’oyaviy tahlili, unda yoritib berilgan obrazlarning o’ziga xos xususiyatlari hamda Fitrat ijodiga alohida to’xtalib o’tilgan. Maqola davomida asosli fikr va mulohazalar keltirib o’tilgan.

Kalit so’zlar: Abdurauf Fitrat, jadidchilik harakatining rahnamosi, g’oyaviy tahlil.

IDEOLOGICAL ANALYSIS OF THE STORY "QIYAMAT" BY ABDURAUUF FITRAT

Abstract. In this article, the ideological analysis of Abdurauf Fitrat's story "Doomsday", the specific characteristics of the characters highlighted in it, and Fitrat's work are discussed. During the article, reasonable opinions and considerations are mentioned.

Key words: Abdurauf Fitrat, leader of the Jadidist movement, ideological analysis.

ИДЕОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ РАССКАЗА «КНЯМАТ» АБДУРАУФА ФИТРАТА

Аннотация. В данной статье рассматриваются идейный анализ рассказа Абдурауфа Фитрата «Судный день», особенности выделенных в нем образов, творчество самого Фитрата. В статье упоминаются обоснованные мнения и соображения.

Ключевые слова: Абдурауф Фитрат, лидер джадидистского движения, идеологический анализ.

Abdurauf Fitrat jadidchilik harakatining rahnamosi. “Chig’atoy gurungi” ning asoschisi. Milliy uyg’onish davri o’zbek adabiyotining zabardast vakillaridan biridir. Bilamizki, sho’ro davrida XX asrning boshlarida Turkistonda jadidchilik harakati avj oldi. Bu harakatning namoyondalari bo’lmish Abdurauf Fitrat, Mahmudxo’ja Behbudiy, Abdulla Qodiriy, Cho’lpon, Abdulla Avloniy va boshqalar o’z faoliyatlari davomida xalqni ilm-ma’rifatga chorladi, xalqni xat-savodli, ma’naviyatli bo’lishi uchun harakat qilishdi.

Ma’rifatparvarlar tomonidan tashkil etilgan yangi usuldagi jadid maktablari va kutubxonalar, teatr truppalari, chop etilishi yo’lga qo’yilgan gazeta va jurnallar, ular yozgan badiiy asarlar xalqning ma’naviy ongini yuksaltiruvchi manbalar edi. Lekin bu harakatlar ko’pga bormadi. Sho’ro hukumati ularning harakatiga cheklovlar qo’ya boshladi, chunki xalqni ilm-ma’rifatli bo’lishini xohlamasdi. Jadidchilarning asarlarini o’qir ekanmiz, ularda asosiy mavzu bo’lmish milliy ozodlik g’oyasi ko’pgina o’rinlarda ma’juziy til bilan ifodalanganiga shubha qilmaymiz.

Shulardan biri Abdurauf Fitratning “Qiyomat” hikoyasidir. Ushbu asar 1923-yilda yozilgan bo’lib, ko’plab munaqqidlar tomonidan “xayoliy hikoya” deya e’tirof etilgan. Ushbu hikoya haqida munaqqidlarimiz o’zining fikr-mulohazalarini berib o’tganlar. Jumladan, akademik Baxtiyor Nazarov asar haqida quyidagi fikrlarni bildirgan: “Fitrat “Qiyomat”da u dunyo bahonasida, aslida, bu dunyo – yer yuzida, Turkistonda sho’ro tuzumi o’rnatayotgan tartiblarga ishora qilyapti. Pochamir isyoni aslida tartib-intizom o’rnatishda barcha huquqlarni o’z qo’liga

olgan, yakka hokimlik da'vo etgan imperiya timsolidagi qudratli kuchga, zo'ravonlikka qarshi isyon va shunga da'vatdir.

Qahramonning, hech bo'lmasa, ismiga, ismining ma'nosiga e'tibor bering. Har bir narsada yetti o'ylab, ish tutadigan Fitrat o'z qahramonini, shunchaki, Ro'ziqul deb atab qo'ya qolgan emas. Bu esa, imperiya keltirgan, sho'ro keltirgan hayotning, tartibning, shu kunning quli, demakdir. Ro'ziqulning u dunyodagi harakatlari aslida, shu hayot, shu tartib, shu kunga qarshi qaratilgan isyonlardir.¹ Tanqidchi hikoyaning g'oyaviyligiga juda sinchkovlik bilan nazar tashlar ekan, hikoya haqida qimmatli bo'lgan fikrlarni yozgan. Ushbu hikoya haqida ko'plab fikrlar mavjud bo'lib, ulardan yana biri Saydulla Mirzayev tomonidan aytilgan: "Asar bir necha bor nashr etilgan.

Unda Pochamir (Ro'ziqul) boshidan kechgan sarguzashtlar, uning xayolan o'lib, u dunyoda xilma-xil voqealarning guvohi bo'lganligi tasvirlangan. Asar sujetini nazarda tutib, uni o'zbek tilidagi ilk mistik - fantastik nasr sifatida baholash mumkin. Bundan tashqari asar tili boshdan- oyoq yumor bilan yo'g'rilgan. Adib dahshatli voqealarni komik yo'l bilan kulgili tarzda ifodalagan. «Qiyomat» — badiiy jihatdan ham puxta. Yozuvchi asarda ezip tilining piching, kinoya, qochirim singari vositalaridan ustalik bilan foydalangan"².

Hikoyada keltirilgan obrazlar va detallarning tag zamirida chuqur ma'no mujassamdir, ushbu ma'no esa majoziy til bilan ifodalangan desak mubolag'a bo'lmaydi. Asl ismi Ro'ziqul bo'lgan Pochamir "Qiyomat" hikoyasining bosh qahramoni. Hikoya boshida u og'ir ahvolda tasvirlanadi. Bunga sabab uning ko'knori iste'mol qilib kelganligidir. Bilamizki, ko'knorni iste'mol qilgan inson usiz tura olmaydi, tinimsiz unga talpinaveradi. Ko'knorni ramziylik belgisi sifatida qaraydigan bo'lsak, uni ozodlik, ya'ni istiqloлга o'xshatishimiz mumkin. Hikoyada Pochamir ko'knorga qanday talpingan bo'lgan bo'lsa, sho'ro davri muhitida jadidchilarimiz istiqloлга shunday talpinishgan.

"U dunyo"da nasha ham bor. Biroq bizga berarlarmi uni?! Unga borguncha ko'b qo'nuqlar, ko'b bekatlardan o'tish kerak. Qil ko'prik, tarozi, Munkar-Nakir. Bularning barisini ko'rmoq, o'tkarmoq kerak, undan keyin – nasha!"³

Nasha – bu o'zi nima? Nega yozuvchi uni asarda qo'llagan? Bundan maqsad nedur? Bir o'ylab ko'raylik-a, yuqoridagi jummalarning tag zamirida qanday ma'no mujassam? Nasha bu milliy ozodlik ramzi emasmi?! Yuqoridagi jumlag'a e'tibor qaratadigan bo'lsak, Pochamir nashaga yetish uchun ko'plab marralardan o'tish kerakligini xayolidan o'tkazadi. O'sha davrda mamlakatimiz mustamlakachilar siyosati ostida edi. Xalqning orzusi esa OZODLIK. Demak, istiqloлга erishish uchun ko'plab qiyinchiliklarni yengib o'tish kerak, ko'plab marralarni zabt etish kerak. Undan keyin – ozodlik! Fitrat ushbu hikoyada narigi dunyodagi odamlarni qip-yalang'och holda tasvirlaydi. Nega aynan yalang'och holatda?

"Bir to'da malak polislari yalang'och odamlarni bir tomonga surib, haydab keldilar. Pochamir ham surkka qo'shib yura berdi-yura berdi, keng bir kapponga borib to'xtadilar"⁴.

Hikoyadagi har bir obraz va detallar ramziy ma'no tashiydi. O'sha davr muhitida sho'ro hukumati o'zbek xalqini ilmi, ma'rifatli, ma'naviyatli bo'lishini xohlamagan, buning boisi ilm-

¹ XX asr o'zbek adabiyoti tarixi. – T.: "O'qituvchi", 1999, 128-bet.

² Saydulla Mirzayev. XX asr o'zbek adabiyoti. – T.: "Yangi asr avlodi", 2005, 110-bet.

³ Abdurauf Fitrat. Tanlangan asarlar. 1-jild. – T.: "Ma'naviyat", 2000, 169-170-bet.

⁴ Abdurauf Fitrat. Tanlangan asarlar. 1-jild. – T.: "Ma'naviyat", 2000, 172-bet.

ma'rifatli xalq hech kimga qaram bo'lishni xohlamaydi, milliy ozodlik uchun bosh ko'taradi. Shuning uchun xalqni ma'naviyatga chorlovchi asarlar nashr etilishiga yo'l qo'yilmagan, gazeta va jurnallar faoliyati ko'p o'tmay to'xtab qolgan. Ongida ma'naviy bo'shliq bo'lgan insonlarni esa boshqarish osondir. Yuqorida keltirilgan parchada muallif yalang'och odamlarni ilm-ma'rifatdan yiroq bo'lgan oddiy xalq misolida ko'rsatgan bo'lsa ajab emas. Ushbu hikoyada malaklar qo'rqinchli holatda tasvirlanadi: "Pochamir endi bir oz tinchgina uxlamoqchi bo'lgan edi, go'rga ikki malak kirdi. Ko'zlari juda katta, bo'ylari uzun, boshlarida ikkitadan shoxi bor, ko'kraklari junli, qo'llarida yo'g'on kaltaklar!..."⁵ Yana bir o'rinda shunga o'xshash jumla: "Pochamir titradi, qarasa, qo'rqinchli bir malak!"⁶ Hikoyada qatnashgan qo'rqinchli malak obrazlari sho'ro davri hukumat amaldorlarini eslatadi go'yo.

"Bir necha kishi qo'ylarga minib qil ko'prikdan o'tib bormoqda. Nechasi qo'y ustidan, nechasi qo'y bilan birga chuqurga yumalab ketmoqda, bu yonda malaklar yana kishilarni qo'ylarga zo'rlab mindirib, qil ko'prikka yurguzmoqda"⁷

Ushbu jummalarga ham e'tibor qaratganimizda malaklarning kishilarni zo'rlab qo'ylarga mindirib qil ko'prikka yurguzishiga guvoh bo'lamiz. Bu esa o'sha davr hukumat vakillarining boshqaruv usuli hamda xalqqa o'tkazgan jabr-zulmlarini eslatadi go'yo. Hikoyada Pochamir qurbonlik qilgan oq va qora qo'ylar esa adolat va adolatsizlik ramzidir. Pochamir qil ko'prikdan o'tayotganda unga qora oriq qo'y keltiradi. Pochamir esa bundan norozi. U qurbonlik qilgan boshqa yaxshi qo'ylaridan bittasini keltirishini so'raydi. Oxir-oqibat malaklar unga katta oq qo'yni keltirishadi. Pochamir qil ko'prikdan o'tish jarayonida juda qo'rqanidan ko'zini ham ocholmaydi. U nihoyat qil ko'prikdan o'tgach, chiroyli bir shaharga ko'zi tushadi:

"Pochamir qo'ydan qo'ndi, ilgari qarab yugurdi, bir oz borg'ach, katta bir shaharga kirdi, shahar emas – bog', bog' emas – shahar edi.

Gullar, og'ochlar, qushlar, saroylar... Og'ochlarning tanasi oltin bilan kumushdan, yaprog'i zumrad toshdan, uylarning har biri bir bo'lak yoqutdan: og'ochlar orasidan, devorlar tagidan kichkina ariqchalar oqib turadir. Pochamir bir yarim yilgacha bu shaharning har yog'ida ko'chadan-ko'chaga, qopqadan-qopqaga yurdi, eng so'ng yoqutdan solingan kichkina bir uyga dush keldi. Qopqasining ustiga qaradi: "Ulug' Tangri bu uyni o'zining quli Ro'ziqul Otaboy o'g'liga bag'ishlagan", - degan bir yozuvni o'qidi"⁸

Hikoya boshida Pochamir narigi dunyoda ham ko'knor bor yoki yo'qligiga qiziqardi. Uni o'ylantirayotgan yagona narsa bu o'lim emas, aksincha, u dunyoda ham ko'knorini topish istagi edi. Nihoyat u ko'knorini topadi:

"Pochamir uyga bormoq uchun, orqasiga qaytdi. Dimog'i kuygan edi. Yana shul uyga borib ishsiz o'tirmoq unga malol kelar edi. O'ziga bir ish topmoqni o'ylab yurar edi. U yon-bu yonga qaragisi ham kelmas edi. To'rt odim nariroqda ko'ziga bir buta ko'knor ko'rindi. Shodligidan seskanib qo'ydi. Birdan shunga qarab yugurdi"⁹

⁵ Abdurauf Fitrat. Tanlangan asarlar. 1-jild. – T.: "Ma'naviyat", 2000, 170-bet.

⁶ Abdurauf Fitrat. Tanlangan asarlar. 1-jild. – T.: "Ma'naviyat", 2000, 175-bet.

⁷ Abdurauf Fitrat. Tanlangan asarlar. 1-jild. – T.: "Ma'naviyat", 2000, 175-bet.

⁸ Abdurauf Fitrat. Tanlangan asarlar. 1-jild. – T.: "Ma'naviyat", 2000, 178-bet.

⁹ Abdurauf Fitrat. Tanlangan asarlar. 1-jild. – T.: "Ma'naviyat", 2000, 179-bet.

Hikoya so'nggida Pochamirning uzoq mashaqqatlardan so'ng chiroyli bir shaharga yetib borishi, u yerda go'zal bog'lar hamda gullarni uchratishi, o'ziga atalgan uyni topishi va oxirida ko'knorni topishi kabi voqealarni tasvirlash orqali Fitrat xalqimizning qancha jabr-zulmlar, qiyinchiliklardan so'ng ozodlikka erishishini bashorat qilgandek go'yo. Fitratning maqolalari, she'rlari, hikoyalari hamda dramatik asarlarini o'qir ekanmiz, ularning asosiy mavzusi din va dunyo haqidadir. Fitrat asarlarining asosiy g'oyasi esa milliy ozodlikni targ'ib etgan holda mustamlakachilik siyosati va ijtimoiy adolatsizlikni keskin qoralashdir.

Uning "Hind ixtilolchilari" dramasi istiqloqlarga erishish, ozodlik g'oyalari aks etgan bo'lsa, "Temur sag'anasi" tragediyasida mustamlakachilik zulmidan ezilgan xalqning ijtimoiy ahvoli yoritilgan hamda xuddi shunday asarlardan yana biri "Arslon" dramasi ham ijtimoiy adolatsizliklar natijasida vujudga kelgan hayotiy ziddiyatlar yorqin ifodalanadi. Ko'rib turganimizdek, Fitrat o'zining qimmatli asarlari orqali milliy uyg'onish davri o'zbek adabiyotiga katta hissa qo'shgan. Adabiyotshunos olim, munaqqid Ozod Sharafiddinov Fitrat haqida: "Fitrat - o'zbek adabiyotshunosligining otasi", - deya bergan ta'rifi ayni haqiqatdir. Abdurauf Fitrat millat uchun jon kuydirgan tarixning fidoyi farzandidir. Mamlakatimiz mustaqillikka erishgandan so'ng ko'plab tanqidchilarimiz, jumladan, Ozod Sharafiddinov, Begali Qosimov, Hamidulla Boltaboyev, Baxtiyor Nazarov, B.To'ychiboyev, Mamajon Rahmonovlar Fitratning asarlarini, uning ijodiy faoliyatini o'rganish mobaynida ko'plab risolalar va maqolalar yozgan.

REFERENCES

1. Abdurauf Fitrat. Tanlangan asarlar. 1-jild. – T.: "Ma'naviyat", 2000. 169-170-172-175-178-179-b.
2. XX asr o'zbek adabiyoti tarixi. – T.: "O'qituvchi", 1999. 128-b.
3. Saydulla Mirzayev. XX asr o'zbek adabiyoti. – T.: "Yangi asr avlodi", 2005. 110-b.